

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии

основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2024, № 1

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИН ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА,
ПЕТЛЕВЫХ ДИУРЕТИКОВ , СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ и КАЛИЯ
МАГНИЯ АСПИРАГИНАТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИИ ОЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ II Б СТАДИИ (по НУНА III ФК)**

Тошназарова Нодира Шухратиллоевна

Ассистент кафедры терапии №1 лечебного факультета.

Самаркандский государственный медицинский университет.

г. Самарканд. Узбекистан

Аннотация

Артериальную гипертонию (АГ) называют крупнейшей неинфекционной пандемией в современном мире. У пациентов АГ чаще наблюдается диастолическая дисфункция или ее сочетание с систолической дисфункцией. Эти нарушения в конечном итоге приводит к формированию хронической сердечной недостаточности.

Сердечная недостаточность при АГ является устойчивой и характеризуется рефрактерностью к традиционным методам лечения. В связи с чем именно комбинированное применение периферических вазодилататоров из группы ингибиторов ангиотензин превращающего фермента, петлевых диуретиков, сердечных гликозидов и калия магния асипрагината позволяет добиться положительного клинико - динамического эффекта за счет уменьшения преднагрузки, постнагрузки и уменьшения общего периферического сопротивления сосудов.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, систолическая дисфункция, вазодилататоры, динамика, рефрактерность.

**SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGI II Б BOSQICHI (NYHA
BOYICHA III FS) BILAN ASORATLANGAN ARTERIAL GIPERTONIYANI
DAVOLASHDA ANGIOTENZIN AYLANTIRUVCHI FERMENT
INGIBITORLARINI, ILMOQLI DIURETIKLARNI, YURAK
GLIKOZIDLARINI VA KALIY MAGNIY ASPIRAGINATNI (KMA)
BIRGALIKDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.**

Toshnazarova Nodira Shuxratilloevna
Assistent: Samarqand Davlat tibbiyot universiteti
Davolash fakulteti, 1-sonli terapiya kafedrası
Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

Bugungi zamonaviy dunyoda arterial gipertoniya (AG) juda katta noinfekcion pandemiya sanaladi. AG bilan bemorlarda ko'pgina holatlarda diastolic disfunktsiya va uning sistolik disfunktsiya buzilishi bilan birgalikda kelishi kuzatiladi. Ushbu buzilishlar so'ngi natijada surunkali yurak yetishmovchiligi shakllanishiga olib keladi. AG asorati tufayli yuzaga kelgan SYE uzoq muddat saqlanib turadi va ananaviy davolash tadbirlariga yuqori refrakterlik bilan xarakterlanadi. Shuning uchun periferik vazodilatatorlar guruhiga kiruvchi angiotenzin aylantiruvchi fermentlar ingibitorlarini, ilmoqli diuretiklarni, yurak glikozidlarini va kaliy magniy aspirinatni birgalikda qollash ChQ qisqarishidan oldingi va ChQ qisqargandan keying zoriqishni kamaytirishi hisobiga va periferik qon tomirlar qarshiligini pasaytirishi hisobiga dinamikada samarali klinik natijalarga erishish imkoniyati paydo boladi.

Kalit so'zlar: arterial gipertoniya, sistolik disfunktsiya, vazodilatatorlar, dinamika, refrakterlik.

EFFECTIVENESS OF THE COMBINED USE OF ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME INHIBITORS, LOOP DIURETICS, CARDIAC GLYCOSIDES AND POTASSIUM MAGNESIUM ASPIRINATE (PMA) IN THE TREATMENT OF CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION HEART FAILURE STAGE II B

Toshnazarova Nodira Shuxratilloevna
Assistant: Samarkand State Medical University
Department of Therapy No. 1 of the Faculty of Medicine
Samarkand, Uzbekistan

Annotation

Arterial hypertension (AH) is called the largest non-infectious pandemic in the modern world. In patients with hypertension, diastolic dysfunction or its combination with systolic dysfunction is more often observed. These disorders ultimately lead to the formation of chronic heart failure.

Heart failure in hypertension is stable and is characterized by refractoriness to traditional treatment methods. In this connection, it is the combined use of

peripheral vasodilators from the group of angiotensin converting enzyme inhibitors, loop diuretics, cardiac glycosides and potassium magnesium asyragnate that makes it possible to achieve a positive clinical and dynamic effect by reducing preload, afterload and reducing total peripheral vascular resistance.

Key words: arterial hypertension, systolic dysfunction, vasodilators, dynamics, refractoriness.

Актуальность: Хроническая сердечная недостаточность является одним из самых распространённых, прогрессирующих и прогностически неблагоприятных заболеваний сердечно сосудистой системы. По данным многочисленных исследований, основными заболеваниями формирующим ХСН является артериальная гипертензия из за нарастания диастолической дисфункции левого желудочка. Однако сравнительных работ по изучение эффективности комбинированного применения периферических вазодилататоров из группы ингибиторов ангиотензин превращающего фермента, петлевых диуретиков, сердечных гликозидов и калиевых препаратов на фоне традиционной терапии не проводилось.

Цель исследования: Оценить положительный эффект ингибитора АПФ периндоприла (4 мг/сут) в комбинации с петлевым диуретиком торасемидом (5 мг/сут), сердечным гликозидом дигоксина (0,25 мг/сут) и внутри венозной капельной инфузией калия магния аспирагината 500 мл.

Материалы и методы исследования: Нами было обследовано 70 больных в возрасте от 50 до 79 лет с артериальной гипертензией II - III степени, осложненной ХСН II Б стадией (по НУНА III ФК). Исследование проводилось на базе многопрофильной клиники Самаркандского медицинского университета в отделении ревматологии. Всем больным были проведены исследования, такие как ЭКГ, ЭхоКГ и определена концентрация калия в плазме крови. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) определялся по формуле Кокрофта Гольта $СКФ = (140 - \text{возраст}) \times \text{масса тела, кг} / \text{креатинин мкмоль/л} \times 0,81$. Измерялся суточный диурез до начала интенсивной терапии и на фоне выше проводимой терапии регулярно.

Результаты исследования: На фоне выше указанной комбинированной терапии на 6-е сутки клиническое состояние больных намного улучшились. Эффективность комплексного лечения оценивалась на основании прироста фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ), увеличения диуреза и уменьшения одышки. В динамике ФВ ЛЖ возросла лишь на 6,5%, от 38,5 до 44,1%, диурез исходно составил 450 мл/сут. и на 6-е сутки на фоне выше проводимой терапии достигнуто увеличения диуреза до 2 л 600 мл.

таблица №1.

Показатели ЭхоКГ и диуреза в группе пациентов с ХСН III ФК (по НУНА)

Параметры ЭхоКГ и диуреза	ХСН III ФК до начало лечения	ХСН III ФК на 3-е сутки лечения
ФВ ЛЖ(%)	38,5 ± 6,2	54,6 ± 2,1
КДР ЛЖ(см)	5,6 ± 0,6	5,4 ± 0,5
Диурез (мл)	450 ± 75	2600 ± 100

Средние показатели систолического артериального давления (САД) исходно составил на уровне 170,4 ± 6,5 мм.рт.ст. Диастолического артериального давления (ДАД) составил 100 ± 6,2 мм.рт.ст. На фоне лечения САД колебался на уровне 150,4 ± 6,2 мм.рт.ст. Диастолическое артериальное давление (ДАД) снизился до уровня 90 ± 6,5 мм.рт.ст. СКФ до начало терапии составил 96 мл/ мин с признаками олигурии. В динамике с умеренно высокой степени эффективности СКФ увеличился до 115 мл/мин, тахисистолическая форма мерцательной аритмии трансформировалась в нормосистолическую форму.

таблица №2.

Показатели СКФ, САД и ДАД в группе пациентов с ХСН III ФК (по НУНА)

Параметры СКФ, САД и ДАД	ХСН III ФК до начало лечения	ХСН III ФК на 6-е сутки лечения
СКФ (мл/мин)	96 ± 1,5	110 ± 1,8
САД (мм.рт.ст.)	170,4 ± 6,5	150,4 ± 6,2
ДАД (мм.рт. ст.)	100 ± 6,2	90 ± 6,5
Мерцательная аритмия с ЧСС в 1 мин	96 -130 уд.в 1 мин	78 -86 уд. в 1 мин

Концентрация калия в плазме крови колебалась в пределах от 3,2 до 4,8 ммоль/л, заметно спали отёки на ногах, уменьшилась одышка.

Таблица № 3

Показатель опросника качества жизни у больных АГ осложненной ХСН II Б стадией (III ФК НУНА) в период лечения (периндоприлом 4 мг/сут в

сочетание с петлевым диуретиком торсидом 5 мг/сут и дигоксином 0,25 мг/. сут)

Исходные показатели оценки клинического состояние больных в наблюдаемых группах оценивали по шкалу балной системе ШОКС по модификации В. Ю Мареева . Как видно из таблицы № 3 исходно больные с III ФК ХСН набрали 9 баллов , через 6 месяцев после комбинированного лечения ингибиторами АПФ периндоприлом 4 мг/сут , торсидом 5 мг.сут, дигоксином 0,25 мг/сут. 7 баллов и спустя через 12 месяцев составил 4 баллов.

Обсуждение: Потверждением положительного влияния явилось улучшение качество жизни больных , уменьшение одышки, спадание отеков на ногах в конце комбинированной терапии периферическим вазодилататором из группы ингибиторов АПФ периндоприла 4мг/сутки, торасемида 5 мг/сутки и инфузии калия магния аспирагината 500 мл и сердечного гликозида дигоксина 0,25 мг/ сут . Практически у всех больных в динамике значительно спали отеки на ногах, уменьшилась одышка и уредился ритм сердца. Изучение динамики показателей ЭхоКГ потвердило достоверное повышение ФВ ЛЖ , увеличился ударный объем, уменьшился конечно диастолический объем ЛЖ. Корреляционный анализ лабораторных параметров показывает , что своевременная коррекция гипокалиемии калием магнием аспирагинатом привело к увеличению диуреза от 450 мл до 2 л 600

мл после сочетанного применения петлевого диуретика торасемида прлонгированного действия 5 мг/сутки, выявили факторы достоверно влияющие на эффективность лечения

Выводы: Таким образом надо отметить ,что именно комбинированное применение ингибиторов АПФ периндоприла , калия магния аспирагината, сердечного гликозида дигоксина и петлевых диуретиков могут быть средствами эффективного лечения у больных АГ осложненной ХСН и может предотвратить дальнейшее прогрессирование ХСН и приводит к улучшению качество жизни больных с ХСН.

Список литературы

1. Агабабян И. Р., Тошназарова Н. Ш., Тошназаров Ш.М., Журакулов Ф. Н. Рациональная гипотензивная терапия в профилактике хронической сердечной недостаточности у больных гипертонической болезнью // Вестник науки и образования 2020 , № 24 С 58-63
2. Национальные рекомендации ВНОК и ОССН по диагностике и лечению ХСН (третий пересмотр) // В.Ю. Мареев и др. Сердечная недостаточность 2019, Т.11, № I С 57 -61.
3. Мареев В. Ю. Диастолическая дисфункция левого желудочка и ее роль в развитие хронической сердечной недостаточности // Сердечная недостаточность 2016 , Т I , №1. С 68 -71
4. Шиллер Н., Осипова М. Клиническая эхокардиография . Мос ква 1993. С 347
5. Нарусов О.Ю., Мареев В.Ю., Скворцов А.А. Клинические , гемодинамические и нейрогормональные эффекты дигоксина у больных ХСН. Сердечная недостаточность 2000 ., 1 (1): 26-30
6. Мареев В.Ю ., Даниелян М.О., Беленков Ю.Н. Сравнительная характеристика больных с ХСН в зависимости от величины ФВ по результатом Российского многоцентрового исследования ЭПОХО О – ХСН // Сердечная недостаточность. 2006. № 4 С 164-171
7. 8. Cleland J . The Euro Heart Failure survey programme –a survey on the quality of care among patients with heart failure in Europe Part 1: patient characteristics and diagnosis European Heart Journal, 2003, 24 (5): 442-463.

8. Cosin J ., Diez J. TORIC Investigators Torasemide in chronic heart Failure : results of the TORIC study // Eur. J. Heart fail. 2002 . Vol. 4 P. 507-513.